

Timelines e a relação escala musical e alfabeto como catalisadores de um processo composicional

Vitor Lyra Biagioni¹

César Almeida Braga²

Stênio Caixeta³

Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.14251821

Recebido em: 25/10/2024
Aprovado em: 01/12/2024

Resumo: Por meio deste trabalho, tratamos do processo criativo coletivo da obra Alphacromática desenvolvida no grupo de pesquisa NUMUT, na Universidade Federal de Uberlândia. Apresentamos o conceito e aplicação de *timeline* na obra analisada, além da sequência alfacromática. Tais conceitos foram as bases principais da construção da *poiesis* da peça em questão. O processo criativo coletivo foi ancorado na 'improvisação dirigida', conceito proposto por Castro (2015). Por fim, trazemos as reflexões e considerações acerca dos resultados obtidos com a composição da peça.

Palavras-chave: Processo criativo coletivo. *Timeline*. Sequência alfacromática.

Timelines and the relationship between musical scale and alphabet as catalysts for a compositional process

Abstract: In this paper, we discuss the collective creative process of the work Alphacromática, developed by the NUMUT research group at the Federal University of Uberlândia. We present the concept and application of timeline in the work analyzed, in addition to the alphachromatic sequence. These concepts were the main bases for the construction of the *poiesis* of the piece in question. The collective creative process was anchored in 'directed improvisation,' a concept proposed by Castro (2015). Finally, we present reflections and considerations about the results obtained with the composition of the piece.

Keywords: Collective Creative Process. Timeline. Alphachromatic sequence.

¹ Doutorando em música, Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, Instituto de Artes vlyra95@gmail.com

² Mestre em Música, Universidade Federal de Uberlândia – UFU, Instituto de Artes, cesarbr777@gmail.com

³ Mestre em Música, Universidade Federal de Uberlândia – UFU, Instituto de Artes, stenio_sc@hotmail.com
Nas Nuvens... <www.musica.ufmg.br/nasnuvens>

Introdução

A peça Alphacromática é uma composição improvisada desenvolvida partindo de elementos predeterminados utilizando os instrumentos piano, violão e vibrafone. Nesse processo coletivo foram utilizados dois conceitos musicais presentes na música contemporânea de concerto sendo que o primeiro é denominado *timeline*, elemento musical rítmico que assegura interpretações musicais com ritmos sobrepostos. O segundo é o da sequência alfacromática, que consiste na associação de cada letra do nosso alfabeto com as doze notas da escala cromática.

A estrutura musical da obra foi baseada em uma organização pré-determinada, sendo que essa apresenta uma estrutura tripartite (A, B e C). Para nossa peça, A e B constituíram em *timelines* e sequências alfacromáticas diferentes e, para a parte C, fizemos a fusão dos elementos apresentados nas seções anteriores.

1. O conceito de *timeline*

O primeiro estímulo no processo de criação da peça partiu de uma *timeline*. A pesquisa em etnomusicologia da música da costa ocidental africana (JONES, 1959; NKETIA, 1963; KUBIK, 1972; AROM, 1991) gerou os conceitos embrionários de *timeline* (GOMES, 2020, p. 3), perfazendo, assim, um processo rítmico diferente daqueles usualmente vistos na música europeia da chamada 'prática comum'. Segundo Bianca Ribeiro,

Timeline ou linha guia é o termo empregado para representar uma linha rítmica curta, distinta, de ciclo simples, executada por palmas ou por um instrumento de percussão de timbre agudo que serve como referência temporal em meio a outras linhas rítmicas simultâneas. Esta expressão, utilizada pela primeira vez pelo etnomusicólogo Kwabena Nketia em 1963, pode ser sintetizada da seguinte forma: 'um ponto de referência constante sobre o qual a estrutura de frase de uma canção, assim como a organização métrica linear de frases, são guiadas' (RIBEIRO B. G. T., 2017, p. 104)

Timeline, portanto, é uma estrutura rítmica curta, repetitiva, constante e invariável que transcorre ao longo de uma obra, servindo de referência para que os músicos assentem ritmos sobrepostos, assim engendrando uma estrutura polirrítmica. Entre algumas diferenças deste sistema em relação ao europeu ocidental, estão as elaborações musicais em torno de um padrão rítmico semântico. Na música africana acima referenciada, isso significa que a *timeline* faz parte da peça como algo concreto,

significativo e central, oferecendo espaço para o diálogo com as demais estruturas rítmicas por meio de padrões métricos e contramétricos⁴, engendrando uma textura rítmica complexa.

Em contrapartida, os conceitos de métrica ou metro e de compasso exercem função sintática, ou seja, de organização dos eventos rítmicos. Por exemplo, nos gêneros da música popular cubana em que há a presença da *timeline*, um músico irá tocar a *clave*, que é o nome dado tanto à estrutura rítmica quanto ao instrumento de percussão. No entanto, a música de concerto europeia raramente se organiza ao redor de uma *timeline*, mesmo em situações em que ocorrem texturas polimétricas e polirrítmicas. O *tactus* serve para regular as questões melódicas e harmônicas como um esquema de organização hierarquizante subjacente. Prova disso é que não é comum haver um instrumento de percussão tocando os tempos do compasso, ou *beats*, porque não possuem estímulo poético como nas músicas citadas anteriormente.

É consabido que a fórmula de compasso tem a função de fornecer a localização temporal dos *beats*. De acordo com Arom:

o conceito de *beat* surgiu como uma unidade de medida que faz com que a música seja metrificada. O *beat* é o responsável pelas coincidências rítmicas no tempo, a sensação de tempo marcado. No entanto, a noção de *beat* passou, a partir do início do século XVII, a ficar atrelada à noção de compasso, limitando as possibilidades rítmicas na música ocidental (AROM, 1991, p. 179 apud RIBEIRO B. G. T., 2017, p. 10)

À guisa de exemplo desta característica apontada por Arom, o compasso ternário simples, tradicionalmente, divide-se em um primeiro tempo forte e os dois subsequentes fraco.

Já em músicas que fazem uso de *timelines* como ponto de referência rítmica, não há a preocupação com a fórmula de compasso, apenas com o pulso e com a internalização da *timeline*. Pulso é definido como um estímulo ocorrente em intervalos de duração igual (RIBEIRO N. A., 2017, p. 7). A partir da articulação e/ou acentuação de pulsos específicos,

⁴ Segundo Nariá Assis Ribeiro (2017, p. 34), o padrão métrico “a duração das unidades rítmicas são idênticas ao pulso em determinado nível.” Já no padrão contramétrico, “a unidade rítmica coincide com a duração total (...), mas a acentuação que a nota mais longa produz contradiz o padrão de acentos da métrica.” (RIBEIRO, 2017, p.34).

emerge a *timeline*. Para que todos os músicos possam tocar juntos, a organicidade do pulso precisa ser avivada: essa também é uma das funções da *timeline*.

Outra questão importante no conceito proveniente da rítmica africana é a recorrência, sendo este um elemento que a distingue da música europeia. Letieres Leite define circularidade em músicas diaspóricas da seguinte maneira:

[...]fenômeno amplo, ligado à cosmovisão africana, e que na música, ocorre quando há o estabelecimento de ciclos através das claves ou a combinação delas ou variações, em movimentos cíclicos circulares, criando uma estrutura rítmica onde a música se apoia sem, contudo, haver a necessidade de compartimentar estas repetições (com barras de compasso, por exemplo, como nas escritas musicais tradicionais das escolas europeias), criando uma estrutura rítmica temporal de forma circular. (LEITE, 2017, p. 45)

Esta visão praticamente minimalista, que prescinde do metro e toma uma estrutura curta como ponto de referência, cria oportunidades de participação e diálogo entre os músicos. No caso deste trabalho, a *timeline* serviu como referência para a realização das improvisações pelo grupo.

1.1. As *timelines* na peça

Foi criada uma linha rítmica que serviria de guia para as improvisações aos instrumentos. Trata-se de uma estrutura de quatorze pulsos [2.2.3.2.2.1.2] em 164 batidas por minuto (bpm) no nível da colcheia.

Figura 1. *Timeline* de 14 pulsos na parte A

A rítmica aditiva é a base para a compreensão desse construto, daí a notação tanto em partitura tradicional quanto em números cardinais. Na rítmica aditiva, toma-se o menor pulso como base para construções rítmicas:

São dois os princípios reguladores básicos freqüentemente (sic) utilizados na descrição do ritmo musical. O divisivo, familiar à música tonal ocidental e predominante nas músicas do período da prática comum, é facilmente compreendido como uma progressão a passos iguais. Em uma estrutura hierárquica como a de compassos, os períodos de tempo são divididos em unidades rítmicas menores iguais, que por sua vez também são divididas, e assim por diante. No princípio aditivo, os períodos de tempo são construídos

por sequências de mínimas unidades rítmicas, resultando em grupamentos (sic) compostos por elementos longos e curtos, como 2+1, 3+3+2 ou qualquer outra combinação. Na adição, o princípio está no que se acrescenta; na multiplicação (divisão), está no que se repete. (GANDELMAN; COHEN, 2018, p. 18, grifo nosso)

Não foi pensada uma fórmula de compasso para a idealização dessa *timeline*, mas apenas uma combinação de assimetrias em duas partes. Por isso a notação musical reflete a notação numérica pela união das bandeirolas anunciando como se sentem os passos da *timeline*, ou seja, $2 + 2 + 3$, $2 + 3 (1+2) + 2$. É importante ressaltar que a *timeline* foi gerada eletronicamente utilizando um timbre de agogô, porém não foi incluída na mixagem, mas serviu de guia para as gravações.

No final da parte A, o violonista conclui seu improviso batendo no tampo do violão de forma peculiarmente regular. Esses ataques foram colhidos para a criação de um loop que serviu de referência para o processo criativo extemporâneo da parte B, fornecendo um compasso de sete tempos em aproximadamente 162 bpm.

Na parte C, a *timeline* de 14 pulsos retorna, dessa vez sendo explicitamente tocada pelos três instrumentos em justaposição, iniciando pelo vibrafone, passando para o violão e finalmente para o piano. Essa *timeline* é executada em modulação métrica gradual além de ser contraposta por improvisações, partindo do andamento original de 164 bpm até chegar em 81 bpm. A razão da escolha pelo último andamento é pelo entendimento métrico dos níveis rítmicos inerentes às estruturas. Nariá Assis Ribeiro comenta:

A métrica é uma estrutura arquetônica, composta por níveis rítmicos. Um compasso $3/4$, por exemplo, é composto por três unidades de métrica $2/8$. Isso quer dizer que o nível mais baixo das duas colcheias coexiste como (sic) o nível mais alto das três semínimas. A organização métrica depende de fatores variados, incluindo andamento e harmonia, e pode ser regular ou irregular, ou ainda regular em um nível rítmico e irregular em outro. (RIBEIRO N. A., 2017, p. 7)

Um metrônomo marcando 164 bpm cria uma estrutura regular de dois pulsos em relação à *timeline* de 14 pulsos, ou seja, um ostinato de proporção [2]. No entanto, no nível da semicolcheia, esse andamento seria 328 bpm. Já na estrutura rítmica na parte B, poderíamos imaginar um compasso de sete tempos, sendo o nível da colcheia o mais baixo em andamento de 182 bpm.

Figura 2. Estrutura rítmica da parte B.

Se o andamento dessa estrutura é de 182 bpm, o ostinato [2] está em 91 bpm. Essa elaboração levou o grupo a imaginar um tipo de modulação métrica entre os ostinatos, ou seja, de 164 a 81 bpm. Para conseguir criar essa modulação, criamos um envelope de tempo na *Digital Audio Workstation (DAW) Reaper*, possibilitando a realização da modulação métrica amparada por meio tecnológico.

O processo é simples, mas há alguns passos a seguir para alcançar o resultado desejado. A primeira questão é ‘fatiar’ a trilha gravada, ou seja, realizar os cortes onde deseja-se inserir a alteração do andamento. Em seguida, seleciona-se ‘View’ e ‘Tempo Envelope’. O *Reaper* abre um painel acima da trilha onde mostram-se os controles do envelope. Por último, inserem-se os pontos com *shift*+clique na região onde se deseja realizar a mudança e insere-se o valor tanto arrastando o mouse quanto inserindo o andamento dando o duplo clique no valor.

1.2. A sequência alfacromática

Tendo a *timeline* como estímulo inicial para a criação da peça, sendo ela apenas um princípio de organização e estruturação rítmica, faltava-nos um conceito que guiasse a construção melódica/harmônica da peça. Durante os encontros entre os membros do grupo, foram levantadas discussões sobre processos criativos que poderiam ser aplicados ao trabalho em questão. Certos conceitos e técnicas de natureza matemática foram pensados como formas de organização com o objetivo de se obter coerência e/ou unidade nas composições como um todo.

Diante dessas ideias e possibilidades, optou-se no uso da técnica chamada de ‘alfacromática’, que consiste na associação de cada letra do nosso alfabeto com as 12 notas da escala cromática.

Sequência Alfacromática

Figura 3. Sequência alfacromática

No que se diz respeito às criações com a sequência alfacromática, procurou-se, a cada seção, utilizar-se de novas palavras ou motivos alfacromáticos, ficando então acordado entre os músicos que na Seção A, as siglas NUMUT e UFU (figura 4) seriam os nossos motivos alfacromáticos geradores das criações melódicas, harmônicas, contrapontísticas, etc.

Figura 4. Sequência alfacromática

Para a Seção B, os nomes de cada músico forneceriam as notas musicais para as nossas criações, ficando cada músico responsável por assinar o seu nome (figura 05) com as suas respectivas notas musicais, tendo-se ainda, a opção de se somar algumas notas dos acrônimos já utilizados.

Figura 5. Os nomes dos autores (César, Stênio e Vitor) no sistema alfacromático

A Seção C, conforme estrutura proposta (ver item 2), seria uma soma dos materiais de A + B, de forma que os músicos pudessem trabalhar esses materiais de forma livre, não sendo obrigatório a apresentação do material da seção A seguindo o material da

seção B, ou seja, os materiais das seções anteriores poderiam ser apresentados por justaposição (alternância), sobreposição (apresentação dos materiais anteriores de forma simultânea, soando ao mesmo tempo, um sobre o outro), ou por fusão (combinação dos diferentes materiais apresentados formando um novo material), portanto na seção C usufruímos dos motivos já apresentados nas seções anteriores.

2. Análise estrutural

A partir do estabelecimento da *timeline* e da sequência alfacromática, deu-se prosseguimento ao processo de criação da obra. A proposta da obra sugere três partes, sendo que A e B se caracterizam por seções contrastantes e parte C (A + B) faz a junção dos materiais sonoros apresentados em A e B, criando uma sobreposição ou fusão de diferentes camadas sonoras. Na figura 06 podemos observar o esquema estrutural proposto.

Figura 6. Esquema estrutural proposto

Assim, a obra Alfacromática é dividida em três partes, sendo A com a *timeline* de 14 pulsos contra a qual o piano executa um ostinato polimétrico de 12 pulso, seguida de improvisos baseados na sequência alfacromática. A duração é de 1 minuto e se caracteriza por uma seção energética, com camadas sonoras sobrepostas, no qual os instrumentistas (violão e vibrafone) executam suas performances em sobreposição acompanhados pelo pianista.

A Parte B, com 1 minuto e 30 segundos de duração, se constitui a partir de um momento mais lento e com menos movimentação sonora, contrapondo-se à parte A. Também apresenta notas mais longas e poucas sobreposições sonoras, caminhando para um momento menos intenso, no qual o vibrafone e violão realizam um diálogo improvisador acompanhados de intervenções esporádicas do piano.

Por fim, a parte C, com 2 minutos e 30 segundos de duração, se caracteriza pela junção dos elementos musicais apresentados nas seções A e B. Aqui é realizada a modulação métrica amparada por meio tecnológico da *timeline* inicial resultando naquela do B. Sendo assim, a parte C (A + B) se caracteriza por um primeiro momento mais movimentado, similar ao A, com improvisações do piano e violão acompanhados pelo vibrafone. Em seguida, há um momento menos intenso com improvisações do vibrafone e piano acompanhados pelo violão, e a peça finaliza com uma seção menos densa, similar a B, com improvisações do vibrafone e violão, acompanhados pelo piano.

3. Processo criativo coletivo

Como demonstrado, a obra se caracteriza como aberta de cunho improvisatório, no qual todos os executantes têm liberdade para criar suas interpretações a partir das *timelines* e motivos alfacromáticos com base na sequência alfacromática pré-estabelecida.

Abordaremos o processo criativo e interpretativo da improvisação de cada instrumentista, apresentando as tomadas de decisões e percursos processuais a partir dos elementos supracitados.

Apoiamo-nos no conceito de improvisação dirigida, que segundo Castro (2015) tem como fundamentos “uma forma de improvisação na qual parâmetros estruturais são fornecidos aos improvisadores, que por sua vez escolhem o conteúdo, a forma e técnica a serem executados” (CASTRO, 2015, p. 24).

A partir disso discorreremos sobre os improvisos de cada músico, expondo o processo criativo e construção interpretativa individual.

3.2. A improvisação do vibrafone

Todos os improvisos no vibrafone se basearam na aleatoriedade, respeitando a cronometragem de tempo de cada parte e, se já houvesse gravações, improvisações dos outros instrumentistas.

A gravação se alicerça numa sobreposição de dois vibrafones gravados independentes, sendo que no primeiro foram sempre utilizadas quatro baquetas de lã, buscando um som mais suave com menos ataque e que proporcionasse uma ressonância maior ao executar o instrumento. No segundo, foi utilizado um par de baquetas de linha, essas que geralmente são utilizadas em passagens mais rápidas e que reverberam menos a tecla do instrumento na execução, trazendo mais ataque e um som estridente e ruidoso por toda a peça.

Na parte A foram criadas diversas improvisações, onde a baqueta de linha aparecesse mais, criando um discurso musical com mais notas e um som bem estridente das teclas de metal do instrumento, quase sempre com o acionamento do pedal não permitindo a ressonância das teclas. A baqueta de lã apenas realiza algumas intervenções contrapontísticas à baqueta de linha.

Nas passagens da parte B é a baqueta de lã que executa a maior parte do tempo, criando um discurso sonoro menos ruidoso ao inicial e reverberando mais as teclas do instrumento, deixando o pedal quase sempre solto, permitindo a ressonância das teclas. Também foram acoplados pequenos cliques nas teclas do instrumento, essa preparação trouxe mais um ruído prolongado por toda a passagem.

Como descrito, na parte C os improvisos são divididos entre os executantes, sendo que inicialmente o vibrafone só realiza a *timeline* com as baquetas de lã e as notas que correspondem à sequência do nome Vitor.

No improviso as baquetas de linha e as teclas preparadas com os cliques, executam passagens rápidas bem estridentes que criam um discurso ruidoso e contrapondo as vozes do violão e piano que improvisam simultaneamente.

3.2. A improvisação do piano

O piano se ateu a realizar ostinatos nas duas primeiras partes da peça, sendo que, no geral, quase não improvisa de forma livre. Na primeira parte, toca o acrônimo NUMUT (figura 07) transposta oitava abaixo em relação à sequência alfabética em

uma estrutura de doze pulsos [2.3.2.3.2] que se contrapõe à *timeline*, criando uma defasagem de sete ciclos até que retorne.

Figura 8. O acrônimo NUMUT como motivo rítmico-melódico na improvisação do piano

Ainda na parte A, o piano toca a palavra NUMUT e, na parte B, toca UFU em rítmica bastante simples [2.2.2.2.4]. Na parte C, improvisa com seu nome (César) de forma livre, tocando passagens mais velozes. O momento de improvisação toma a parte inicial da seção quando o vibrafone entra tocando a *timeline*. Deste momento em diante, volta a tocar o ostinato sobre a *timeline* inicial. Na parte C, o pianista criptografou uma palavra escondida de seis letras que está na minutagem 2:54-2:56. Por último, após o término da peça, o pianista toca uma mensagem criptografada durante os créditos que foi escrita pelo violonista.

3.3. A improvisação do violão

Os constructos melódicos, harmônicos e contrapontísticos apresentados pelo violão seguiram atentamente a base rítmica por meio da *timeline* proposta e as notas musicais advindas da sequência alfacromática representada pelos acrônimos UFU e NUMUT na parte A, seu nome Stênio na parte B, e na parte C, a mistura desses elementos com o acréscimo de notas musicais oriundas de palavras escondidas na seção.

Na seção A, o violonista executou seu improviso sobre o ostinato tocado pelo piano e o improviso do vibrafone, preenchendo alguns espaços deixados pelo vibrafone para a construção de sua parte. Alguns recursos de técnica estendida, como o raspar do dedo na corda em sentido longitudinal e harmônicos naturais e artificiais enriqueceram a gama sonora do instrumento. A seção A foi encerrada com toques percussivos sobre o cavalete do violão.

Na parte B a construção se deu também sobre o ostinato tocado pelo piano, mas desta vez sem o improviso do vibrafone, o que proporcionou maior liberdade na

construção da parte do violão. A seção é finalizada com um arpejo (p i p i p m i a m) inspirado no famoso arpejo (p i p i p m i a m a i m p i p i) do Estudo nº 1 para violão do compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos (1887-1959), composto das notas mi, dó, solb, sol, ré# e mi

Para a composição da parte C, houve uma divisão interna em três seções menores, constando de um improviso na primeira, a execução da *timeline* na segunda pela alternância de dois blocos de notas e um novo improviso na terceira seção.

4. Reflexão e considerações finais

Observamos nessa composição um processo criativo coletivo, no qual três indivíduos realizaram uma composição coletiva utilizando os conceitos musicais de *timeline* e sequência alfacromática, resultando na obra Alfacromática. O processo foi dividido em algumas partes sendo que inicialmente foram definidos os parâmetros estruturais e em seguida os elementos composicionais, como a *timeline* empregada na obra e sequência selecionada.

Como estrutura da peça, foram utilizados critérios pré-estabelecidos, sendo que a obra se configura como uma seção inicial (parte A), com elementos de uma *timeline* baseada em quatorze pulsos e sequências alfacromáticas baseadas nos acrônimos NUMUT e UFU. Para a seção intermediária (parte B) foi utilizada uma *timeline* de sete pulsos e sequência correspondentes aos nomes dos integrantes do grupo (César, Stênio e Vitor). A obra é finalizada (parte C), por uma *timeline* de quatorze pulsos e vai desacelerando num processo de modulação gradual até a sua total dissipação no final da obra. A sequência alfacromática utilizada faz uma junção das utilizadas na parte A e B.

Os improvisos musicais apresentados dentro dessas partes utilizam-se desses elementos, sendo que cada intérprete gravou separadamente a sua parte, apenas ouvindo a *timeline*. Entendemos que é nesse momento que o processo criativo atinge seu ápice, no qual cada instrumentista desenvolve sua liberdade improvisadora.

Com isso, observamos que obtivemos um resultado satisfatório, desenvolvendo uma obra coletiva que se utiliza de diferentes conceitos musicais da música contemporânea de concerto. Também observamos que esse processo criativo guiado a partir de elementos pré-estabelecidos se torna um ambiente fértil e bastante interessante

no campo da improvisação, levando a crer que o conceito de improvisação guiada pode ser componente importante na construção musical criativa coletiva.

Referências

CASTRO, Guilherme Peluci de. **Problemas de performance em improvisação dirigida: Um estudo comparativo dos sistemas de Soundpainting e Conduction®**. Belo Horizonte, 2015. 192 f. Dissertação (Mestrado em música) Programa de pós-graduação em Música, Universidade Federal de Minas Gerais, 2015.

GOMES, Fábio Lima Marinho. Timelines em “Coisa nº 5” de Moacir Santos. **Orfeu**, Florianópolis, v. 5, n. 2., p. 1 – 27, 2020.

LEITE, Letieres. **Rumpilezzinho laboratório musical de jovens: relatos de uma experiência**. Salvador: LeL Produção Artística, 2017.

RIBEIRO, Bianca Gesuato Thomaz. **Do tactus ao pulso: a rítmica de Gramani na confluência do tempo sentido e medido**. Florianópolis, 2017. 154 f. Dissertação (Mestrado em música). Programa de Pós-Graduação em Música, Universidade do Estado de Santa Catarina, 2017.

RIBEIRO, Nariá Assis. **Ritmo não-pulsante: ausência de sensação de pulsação no repertório do século XX**. Rio de Janeiro, 2017. Dissertação (Mestrado em Música). Programa de Pós-graduação em Música, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2017.